

NUTQ SINTEZ TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH

¹Norinov Muhammad Yunus Usibjonovich, ²Normatov Eldor Xudayorovich, ³Ergashev Ahrorbek Akmaljon o'g'li

^{1,2,3}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729206>

Anotatsiya. Maqolada nutq sintez texnologiyasini o'rganish asosida insonlarga turli xil qulayliklar yaratish, dasturiy qurilmalarning ishlash prinsplarini yaxshilash va samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Nutq sintez texnologiyasi dasturiy ta'minotlarda matnni sintez qilish jarayonida ovoz hosil qilish yoki ovozdan sintez yordamida matnga o'tish prinsplarini o'rganadi. Maqolada matn va ovoz sintez almashinuvi o'rtasidagi analizlash, generatsiyalash, filtrlash va fonetik darajalari keng yoritib berilgan.

Maqolaning mazmuni, bugungi kunda nutq sintezi texnologiyasining ahvolini aks ettirish va diqqat markazida bo'lishdir.

Kalit so'zlar: Sintetik nutq, fonetik, sun'iy nutq, chastota, samaradorligi dasturlash, vaqt, xatoliklar boshqarish, mahsulot.

Аннотация. Целью статьи является создание разнообразных удобств для людей на основе изучения технологии синтеза речи, совершенствование принципов работы программных устройств, повышение их эффективности. Технология синтеза речи исследует принципы звукообразования или перехода от голоса к тексту в процессе синтеза текста в программном обеспечении. В статье обозначен уровень анализа, генерации, фильтрации и фонетики между синтезом текста и голоса.

Содержание статьи заключается в отражении и акцентировании внимания на современном состоянии технологии синтеза речи.

Ключевые слова: Синтетическая речь, фонетика, искусственная речь, частота, эффективность программирования, время, управление ошибками, продукт.

Abstract. The article aims to create a variety of conveniences for people based on the study of speech synthesis technology, improve the performance principles of software devices, and improve their efficiency. Speech synthesis technology explores the principles of sound formation or transition from voice to text in the process of synthesizing text in software. The article outlines the level of analysis, generating, filtering and phonetics between text and voice synthesis.

The content of the article is to reflect and focus on the state of speech synthesis technology today.

Keywords: Synthetic speech, phonetic, artificial speech, frequency, efficiency programming, time, error management, product.

KIRISH

Maqola barcha nutq sintezi maydonini ko'p usullar bilan, texnik va ilova mahsulotlarni iloji boricha tekshirishda davom etmoqda. Afsuski, bu ba'zi hollarda juda batafsil ma'lumot berilmaydigan vaziyatga olib keladi, ammo bu yerda berilgan ma'lumotlardan yechim topish mumkin[1]. Audiovizual nutqni sintez qilish loyihasini birinchi bo'lib o'rganish 1998-2000 yillarda Xelsinki Texnologiyalar Universitetida amalga oshirilgan. Loyihaning maqsadi yuqori sifatli audiovizual so'zlarni ishlab chiqishdan iborat. Birinchi navbatda fin tilida yaxshi sinxronlangan so'zlashuvchi bosh sintez bilan ishlash jarayoni turadi. Boshqa tomondan, tabiiylik, platforma mustaqilligi va sifatni baholash kabi masalalar ham mavjud. Bugungi kunda ko'pchilik sintezatorlar "Stend-alones" deyiladi va ular yoqish platformasidan mustaqil ravishda

foydalaniladi va odatda umumiy ovoz yeg'ish qismlarini taqsimlamaydi va bugungi kunda yaxshi tomonga o'zgartirish uchun ko'p tadqiqotlar olib borilmoqda[2]. Zamonaviy sintezatorni yaratish uchun mavjud tizimlarning eng yaxshi qismlarini birlashtiramiz. Shuning uchun yaxshi modulli xususiyatlarga ega bo'lgan holda rivojlanishi va takomillashishi osonroq sintez tizimiga erishishimiz mumkin. Hisobot turli xil nutq sintez usullarining qisqa tarixiy ta'rifi va nutq sintezatorlari bilan boshlanadi. Maqolada insonning qisqacha nutq nazariyasi, nutq ishlab chiqarish, og'zaki nutq fonetikasi va boshqa ba'zi bir tushunchalar bo'limi mavjud[3].

Nutq sinteziga kirish

Nutq odamlarning asosiy aloqa vositasidir. Nutqni sintez qilish, nutq to'liqlarining avtomatlashtirilgan shakllanishi jarayonlarini o'rganish tadqiqotlar yordamida davom etmoqda. Nutq sintezida so'nggi o'zgarishlar juda yuqori va tushunarli bo'lgan sintezatorlar bor. Ammo sintezatorlarning ovoz sifati va tabiiyligi hali ham katta muammo bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, mavjud multimediya va telekommunikatsiya singari turli ilovalar uchun yetarli darajaga ega bo'lgan sintezator mahsulotlarning sifati ham oshdi. Ba'zi audiovizual ma'lumot yoki yuzli animatsiya (gapiradigan bosh) kabi qurilma va dasturiy ta'minotlar nutqni anglashni sezilarli darajada oshiradi. Matndan-nutqqa (TTS) sintez jarayoni ikki asosiy bosqichdan iborat[3]. Birinchisi lingvistik vakolat ya'ni matnни tahlil qilish, bu yerda matn kiritish usuli fonetik yoki boshqa biriga translyatsiya qilinadi, ikkinchisi nutq to'liqini shakllari, akustik chiqim asosi fonetik va prosodik ma'lumotlardan ishlab chiqarilgan. Ushbu ikki bosqich odatda yuqori va past darajali sintez deb nomlanadi. Soddalashtirilgan protseduraning versiyasi 1-rasmda keltirilgan. Kirish matni, masalan, so'z protsessoridan, elektron pochta orqali standart "ASCII", mobil matnli xabar yoki gazetadan skaner qilingan matn bo'lishi mumkin. Belgilar mag'lubiyati keyinchalik oldindan va fonetik ko'rinishda bo'lib tahlil qilinadi. Bu odatda bir qator fonemalar to'g'ri intonatsiya, vaqt va stress uchun ma'lumot jumlasiga kiradi. Nutq ovozi nihoyatda past darajadagi sintezator bilan yuqori darajadagi ma'lumotlardan iborat[4-7].

1-rasm. Matnни sintez qilishning oddiy usuli[7].

Sintetik nutqni ishlab chiqarishning eng oddiy usuli – so'zlar yoki jumlarlar kabi tabiiy nutq oldindan buyurtma qilingan misollardan iborat. Bu birlashma usuli yuqori sifat va tabiiylik taqdim etadi. Lekin lug'at cheklangan va odatda faqat bitta ovozga ega sintez jarayoni mavjud. Ushbu uslub bir necha xabar va axborot tizimlari uchun juda mos keladi. Ammo, biz barcha so'zlar va umumiy ismlarning ma'lumotlar bazasini yaratolmasligimiz mumkin va bu yozuvlar nutq sintezini chaqirish uchun nomunosib bo'lish ehtimoli yuqori. Shunday qilib, cheklovsiz nutq sintezi uchun (matndan-so'zga) biz fonemalar, diponlar yoki hatto qisqaroq bo'lgan nutq signallari segmentlardan foydalanishimiz kerak. Sintetik nutqni ishlab chiqarishning keng tarqalgan usullaridan biri formant sintezidir.

Quyidagi 2-rasmda tasvirlangan nutq ishlab chiqarishning manba-filter-modeliga asoslangan. Usul ba'zida terminal analogiyasi deb ataladi, chunki u manba va formantlarning chastotalari va vokal tizimining jismoniy xususiyatlarini emas, faqat ovozni yaratadi.

Uyg'otish signalini asosiy masalalar chastota (F_0) yoki favqulodda shovqin bilan izohlash mumkin. Bu ikkala aralash ifodalangan ovozsiz so'zlar va ba'zi bir aspiratsiya tovushlari ham ishlatilishi mumkin. Keyin tabiiy nutq formantlari ogohlantirish olinadi va Shu kabi rezonatorlardan qurilgan vokal trakt filtrlari bilan filtrlanadi[8-9].

2-rasm. Nutqning manba-filter modeli[9].

Nazariy jihatdan, sun'iy nutqni ishlab chiqarishning eng aniq usuli insonni modellashtirishdir. "Articulatory" sintez deb ataladigan bu usul odatda inson modellarini o'z ichiga oladi[10]. Artikulyatorlar bir qator maydon bilan modellashtirilgan kichik kolba qismlari deb ham yuritiladi. Vokal kabel modelini ishlab chiqarish uchun mos keladigan qo'zg'alish belgisi ishlatiladi. Masalan, bu ikkita massali vertikal harakatlanuvchi model bo'lishi mumkin. Artikulyatsiya sintezi yuqori sifatli sintez nutqi hisoblanadi. Ammo, uning murakkabligi tufayli ishlash salohiyati hali amalga oshmagan. Barcha sintez usullari o'zlarining ayrim afzalliklari va muammolariga ega. Sintezatorlar juda ko'p va qaysi uslub eng yaxshi deb aytish qiyin. So'nggi paytlarda, birlashtiruvchi va formant sintez bilan juda istiqbolli natijalar qo'lga kiritildi. "Articulatory" sintezi ham kelajakda potentsial usul sifatida paydo bo'lishi mumkin.

Ovozli signallarni ifodalash va tahlil qilish

Har doim nutq - bu ishlab chiqaradigan murakkab ovozli signallar to'plami. Nutq signallari odatda ovozli yoki falsafiy deb hisoblanadi. Ba'zi hollarda bu ikkisi orasida bir narsa bor. Ovozli tovushlarning asosiy chastotasi (F_0) va uning ovoz kompozitsiyalari vokal kordlar (vokal qatlamlar) tomonidan ishlab chiqarilgan. Vokal traktida bu qo'zg'alish signallari shaklga va ba'zida antiforman chastotalarga bo'linadi. Har bir amplitudada tarmoqli kengligi va ba'zan forman chastotasi bor. Shuningdek, ayrimlarini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. Asosiy chastotalar va formant chastotalari nutq sintezida va nutqni qayta ishlashda eng muhim jarayonlar hisoblanadi[11]. Faqat tovushsiz pog'onalar bilan qo'zg'alish signalida asosiy chastota yo'q va shuning uchun hech qanday garmonik tuzilish ham, uyg'otish ham shovqin deb bo'lmaydi. Havo oqimi bir necha vokal traktining konstruksiyasi orqali paydo bo'ladi va og'iz orasida vujudga keladi. Ba'zi tovushlar havo oqimining tezda to'xtatilishi va tez-tez dag'al turbulent qo'zg'alish yuzaga kelishi bilan to'liq to'xtatilgan holda ishlab chiqariladi. Keyinchalik uzaygan turbulent qo'zg'alish yuzaga keladi. "Unvoiced" tovushlar odatda, ko'proq ovoz chiqarib yuborilgandan ko'ra jim va kamroqdir. Orasidagi farqlar ular ikkinchi va oxirgi tovushlarni 3-rasmda ifodalagan. Nutqning o'ziga xos xususiyati shivirlashdir. Uchta harflarning nutq signallari (/ a // i // u /) vaqt va chastotada taqdim etiladi. Barcha holatlarda asosiy chastotalar 100 gigardaga teng tovushli / a / ga ega F_1 , F_2 va F_3 formant chastotalari taxminan 600 Hz, 1000 Hz va 2500 Hz ga teng. Unli tovush bilan birinchi uch formants 200 Hz, 2300 Hz ni o'z ichiga oladi. Nutq sintez texnologiyasini o'rganish 3000 Hz va / u / 300 Hz, 600 Hz va 2300 Hz chastotalarni tashkil etadi. Garmonik tuzilishi esa qo'zg'alish chastotali domenlarni taqdim etishdan ham osondir.

3-rasm. Ovoz yozishni va / yoki /, / i /, va / u / ning vaqt va chastota-domeni taqdimoti[12].

Ko'rib turganimizdek, dastlabki uch formants an'anaviy telefon kanali (ichida 3400 Hz) aniq gaplashuvchi uchun kerakli tarmoqning kengligi juda katta emas. Yuqori sifat uchun 10 kHz gacha bo'lgan tarmoqning kengligini namuna olish chastotasi 20 kHz ni tashkil qiladi. Asosiy kanal chastotasi telefondan tashqarida bo'lmasa, inson eshitish tizimi uning garmonikasidan qayta qurishga qodir. Nutq signalini ta'riflash uchun boshqa keng tarqalgan usul ham spektrogrammadir. Spektrogramm - signalning vaqt chastotasi-amplituda taqdimoti. Fransuzcha "Kaksi" so'zining (ikki) to'liq shakli 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Spektrogram va fransuzcha "Kaksi" so'zining vaqt oralig'ida taqdimoti[13].

Oliy amplitudalar quyuq kulrang-sathi bilan shakllantiruvchi frekanslar va traektoriyalarni tushunish oson. Shuning uchun spektrogramma, ehtimol, nutq tadqiqotlari uchun taqdimot eng foydali hisoblanadi. 4-rasmda unli harflar ko'pligining sababi ko'p energiya va past chastotalar yo'naltirilgan. "Unvoiced" qo'shiqlari juda ko'p energiya va odatda yuqori chastotalarga yo'naltirilgan[14-16].

Xulosa

Nutq sintez texnologiyasi matn va ovoz orasidagi sintez jarayonlarini o'rganishdan tashqari ovoz signallarini turlarini ham o'z ichiga qamrab oladi. Nutq jarayonini sintezlash mobaynida ma'lum bir darajalarda ovoz va nutq signallarini hosil bo'lishini ko'rib turibmiz. Sintez texnologiyasida nutq va ovoz bir-biriga bog'liq va ularni o'rganmasdan turib sintezlovchi dasturiy ta'minotlar yaratib bo'lmaydi. Axborot texnologiyalarida avval nutq sintez texnologiyasi o'rganiladi, so'ng turli xil sintez qurlimalar va dasturiy ta'minotlar yaratiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

REFERENCES

1. Norinov Muhammad Yunus Usubjonovich, Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li, Ergashev Ahrorbek Akmaljon o'g'li, Maqsudov Shoyatbek Abdusalom o'g'li. (2024). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR OBYEKTLARIDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH VA ENERGIYA TA'MINOTINING ISHONCHLILIGINI OSHIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10728734>
2. Tadjibayev Rasul Karimovich, & Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li. (2023). IMPROVING DETAIL ACCURACY IN THE PROCESSING OF CYLINDRICAL DETAILS IMPROVING THE INFLUENCING METHODS. *Academia Science Repository*, 4(04), 829–838. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/126>
3. Tadjibayev, Rasul, and Mamurjon Homidjonov. "PROCESSING OF LARGE LENGTH SHAFTS." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.4 (2023): 813-818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.786094>
4. Nosirov Kh, Norinov M, Abdukadirov B., Image Filtering Algorithm Based On The Analysis Of The Main Components. 4-6 November, Tashkent Uzbekistan. ICISCT 2019
5. Норинов М.У., Бойкузиев А.А. “Методы обработки и анализ традиционных форм телевизионных изображений”, “world social science” халқаро илмий журнал 2018/№1.
6. Норинов М.У. “Телевизион тасвирларни қайта ишлаш жараёнининг математик модели”, материалы IV Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах Часть-3, 25-26 мая 2018 года , Фергана.
7. Бекназарова С.С., Норинов М.У. “Телевизион тасвирларни қайта ишлаш жараёнининг оптимал усуллари”, “Тош ДУ хабарлари” 2018 й №4-сон.
8. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 Academic Research, Uzbekistan 1164 www.ares.uz Muslimov N.A. va boshq. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent, 2015.
9. Norinov, M. Y. (2023). FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE PROGRAMMERS THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(9), 137-142.
10. Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). KADRLAR TAYYORLASHDA KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI. "Science Shine" *International Scientific Journal*, 9(1). извлечено от <http://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/article/view/146>

11. Muhammadyunus, N., & Axrorbek, E. (2023). BO'LAJAK MUHANDISLARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION JIHATLARI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 18, 144-149.
12. Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JIHATLARI. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(28). извлечено от <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1042>
13. Homidjonov, M. (2024). PROGRAMMING INDUSTRIAL ROBOTS TO INCREASE PRODUCTIVITY. Research and implementation, 2(2), 222–226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10701765>